

GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2018: CENTRAL ASIA

**II INTERNATIONAL-SCIENTIFIC
PRACTICAL CONFERENCE**

ASTANA 2018

**Объединение юридических лиц в форме ассоциации
«Общенациональное движение «Бобек»**

**«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2018:
CENTRAL ASIA»**

**атты II Халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференция
ЖИНАҒЫ**

МАТЕРИАЛЫ

**II Международной научно-практической
конференции
«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2018:
CENTRAL ASIA»**

АСТАНА – 2018

УДК 37.0
ББК 74.00
G 54

Жауапты редактор: PhD доктор Х. Маслов
Ответственный редактор: PhD доктор Х. Маслов

Редакциялық алқа: Е. Ешім, Е. Абиев
Редакционный совет: Е. Ешім, Е. Абиев

ISBN 978-601-332-188-2

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2018: CENTRAL ASIA»
атты II Халықар. ғыл.-тәж. конф. материалдары/ Құраст.: Е. Ешім, Е. Абиев
т.б.– Астана, 2018 – 747 б.

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2018: CENTRAL ASIA» атты II Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет конференция материалдары жинағына Қазақстан, Ресей, Белорус, Украина, Сербия, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Монғолия жоғары оқу орындары мен ғылыми мекемелердің қызметкерлері мен ұстаздары, магистранттары, студенттері және мектеп мұғалімдерінің баяндамалары енгізілді. Жинақтың материалдары жоғары оқу орнындары мен ғылыми мекемелердегі қызметкерлерге, оқытушыларға, мектеп және колледж мұғалімдеріне, магистранттар мен студенттерге арналған.

II Международная научно-практическая интернет-конференция «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2018: CENTRAL ASIA», включают доклады ученых, студентов, магистрантов и учителей школ из разных стран (Казахстан, Россия, Белоруссия, Украина, Сербия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголия). Материалы сборника будут интересны научным сотрудникам, преподавателям, учителям средних школ, колледжей, магистрантам, студентам учебных и научных учреждений, специализирующихся в области гуманитарных наук.

© ОЮЛ в форме ассоциации
«Общенациональное движение «Бобек», 2018

должным требованиям работа по привлечению иностранных инвестиций при создании новых производств.

Список использованных литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-3532 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли» от 14 февраля 2018 г.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-3588 «О мерах по созданию малых промышленных зон в Республике Каракалпакстан» от 6 марта 2018 г.
3. Горбачев А.В., Старостина А.А. Управление проектами как эффективный способ обеспечения устойчивого развития региона // Регион в условиях перехода к устойчивой модели развития современного российского общества: Материалы межрегион. науч.-практ. конф. (апр. 2004 г.). – Брянск, 2004.- Ч. 1. – С. 160 – 161.
4. Махмудов Э.Х., Исаков М.Ю. Управление и оценка эффективности инвестиционных проектов./ Оценка эффективности управления экономикой. Монография. IX глава. – Т.: ТГЭУ, 2003, – 98-104 с.
5. Хучек М. Социально-экономическое содержание инновации на предприятии// Вестник МГУ. Сер. 6. экономика, 1995.-№1.-С.62-71.
6. Данные управление Республики Каракалпакстан 2005-2017 годах

УДК 621. 315. 592

КОРРЕЛЯЦИЯ СПЕКТРОВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И АНОМАЛЬНЫХ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОСОНАПЫЛЕННЫХ ПЛЕНОК ХАЛЬКОГЕНИДОВ КАДМИЯ

Полвонов Бахтиёр Зайлобидинович - доктор философии (PhD) по физико-математическим наукам, Ферганский политехнический институт, Узбекистан, 712022 г. Фергана, ул. Ферганская 86, e-mail: bakhtiyor@mail.ru

Мирзаев Валижон Тулкинович, Насиров Мардон Халдарбекович, Султанов Алижон Кузиевич - Старший преподаватели кафедрой

“Физики” Ферганский политехнический институт, Узбекистан.

Исследована взаимосвязь формы спектра низкотемпературной фотолюминесценции с аномальными фотовольтаическими (АФВ) свойствами косоанпыленных пленок $CdTe$, $CdTe:In$ в зависимости от структурных несовершенств.

Легирование тонких косоанпыленных слоев $CdTe$ осуществлялось непосредственно во время их выращивания методом термического испарения в вакууме $10^{-2} \div 10^{-3}$ Па путем препарирования $CdTe$ и In из отдельных тиглов [1]. Исходная масса напыляемой примеси составляла $3 \div 7$ вес. % от массы основного полупроводникового соединения. Испарение In задерживалась на $2 \div 3$ мин. и прекращалось на $3 \div 5$ мин. раньше, чем испарения основного материала. Свежеприготовленные поликристаллические образцы $CdTe:In$ с толщиной $d \approx 0,8 \div 1,5$ мкм и площадью 5×20 мм² (скорость конденсации $v_k \approx 1,5 \div 2,0$ нм/с, угол напыления $30 \div 50^\circ$) оказались более низкоомными и относительно слабо выражались АФВ свойствами ($V_{АФВ} = 50 \div 100$ В). Однако после термической обработки (ТО) при температуре

450÷550 K в течение 20÷25 мин. вакууме или 10÷15 мин. на чистом воздухе или 3÷5 мин. на воздухе в присутствии паров соактиватора $CdCl_2$ сопротивление образцов в 2-3 раза увеличивалось и в то же время при комнатной температуре они генерировали максимальное фотонапряжение до значений $(2 \div 4) \cdot 10^3 V$, т.е. почти на порядок больше, чем специально нелегированные образцы $CdTe$, а фототок короткого замыкания увеличивался более чем на два порядка и достигал до $I_{к.з.} \approx 10^{-8} A$. Электрофизические и АФВ свойства отожженных пленок $CdTe:In$ существенно стабилизируются. В случае ТО в вакууме или на воздухе в парах $CdCl_2$ потребовались пленки с толщинами 1,2÷1,5 мкм, а более тонкие пленки ($d < 1,0 \mu m$) выходили из строя при такой ТО, что связано с процессами реиспарения и рекристаллизации.

Для измерения спектров низкотемпературной фотолюминесценции пленочные образцы непосредственно погружались в откачиваемый жидкий гелий при 4,2 K. Спектры регистрировались на установке, собранной на базе спектрометра ДФС-24, работающим в режиме счета фотонов при минимальной ширине щели 0.04 мэВ. Возбуждение собственной люминесценции осуществлялось на длине волны $\lambda = 476,6 \text{ нм}$ светом непрерывного газоразрядного Ar^+ -лазера, сфокусированным на поверхность слоя $CdTe$ в пятно размером $0,4 \times 4 \text{ мм}^2$ при мощности светового потока $\sim 7 \text{ мВт}$. Эксперимент проводился в геометрии нормального освещения и почти нормального излучения.

Спектр фотолюминесценции (ФЛ) нелегированной пленки $CdTe$ в окрестности фундаментальной полосы поглощения представлен на рис.1, а. Для сравнения здесь же показан пунктиром спектр ФЛ чистого монокристаллического образца [2], который простирается лишь в область частот $\hbar\omega < E_g$ и состоит из экситонной ($E_{ex} \approx 1.59 \text{ эВ}$), донорно-акцепторной ($E_{ДАП} \approx 1.54 \text{ эВ}$) -ДАП линии излучения и их LO -фононных повторений. Как видно из рисунка, спектры ФЛ поликристаллической пленки с АФВ свойством и монокристалла из $CdTe$ качественно отличаются. Основной вклад в ФЛ пленки дает излучательная рекомбинация $e-h$ свободных носителей (A -линия с полушириной $14,2 \pm 0,1 \text{ мэВ}$) и краевая люминесценция с яркой относительно широкой дублетной структурой (B - и C - линии с полуширинами $18,5 \pm 0,1 \text{ мэВ}$ и $32,2 \pm 0,1 \text{ мэВ}$), а экситонный канал излучения отсутствует. В области частот $\hbar\omega > 1,65 \text{ эВ}$ наблюдается горячая фотолюминесценция, обусловленная излучательной рекомбинацией релаксирующихся по энергии горячих электронно-дырочных пар (частота лазерного излучения $\hbar\omega = 2,60 \text{ эВ}$). Резкая длинноволновая граница $\hbar\omega = 1,627 \text{ эВ}$ собственной полосы излучения подтверждает совершенную поликристаллическую структуру

Рис.1. Спектры низкотемпературной ФЛ чистой (а), легированной In пленок $CdTe$ до (б) и после (с) термической обработки. Штриховая линия – спектр чистого монокристалла $CdTe$ [3], а штрих пунктирной линией показана граница его запрещенной зоны при 4,2 K

пленки. Заметим, что данная граница смещена в сторону коротких волн на $0,02 \text{ эВ}$ по сравнению с нижней границей зоны проводимости монокристалла CdTe (вертикальная штрих пунктирная линия на рис.1, *a*) при $T = 4,2 \text{ К}$ ($E_g = 1,606 \text{ эВ}$). Это, по-видимому, можно объяснить наличием достаточно высоких внутренних механических напряжений растяжения в тонкой пленке CdTe , что приводит к увеличению ширины запрещенной зоны. Максимумы *A*- и *B*- линий излучения отличаются на энергии продольно оптического фонона $\hbar\omega_{LO} = 0,021 \text{ эВ}$. Значит, симметричная *B*-линия является *LO*-повторением собственной полосы излучения *A*, которая отсутствовала в спектре монокристалла при заданной интенсивности лазерного возбуждения $\sim 0,44 \text{ Вт/см}^2$. Из рис.1, *a* видно, что пологий максимум *C*-линии излучения отстает от *A*-линии более чем на $2\hbar\omega_{LO}$. Это и наличие длинноволнового хвоста *C*-линии означает, что данная спектральная линия формируется в результате рекомбинации зона-зона с излучением $2LO, 3LO$ и т.д. фононов.

На рис.1, *b* показан спектр ФЛ легированной *In* пленки CdTe без ТО. Видно, что введение примесных атомов индия сильно деформирует спектр ФЛ: во-первых, существенно сужается полуширина *A*-линии (до 6 мэВ), что и коррелируется падением (почти на порядок) максимального значения $V_{\text{АФН}}$ у свежеприготовленной пленки CdTe:In ; во-вторых, полоса краевой люминесценции (*B*- и *C*- линии), также как и канал горячей ФЛ исчезают; в-третьих, резкая красная граница собственного излучения сдвигается в длинноволновую сторону на $\approx 3 \text{ мэВ}$, что обусловлено с уменьшением E_g , т.е. ослаблением внутреннего механического напряжения в легированном образце. Отсюда можно заключить, что донорные примеси замещения In_{Cd} создают мощный канал безызлучательной рекомбинации, тем самым, сильно уменьшают роль *LO*-фононов и увеличивают электропроводность пленки CdTe:In [3], чем и определяется ухудшение её АФВ свойства.

Как видно из рис.1, *c*, что после оптимальной ТО пленки CdTe:In спектр ФЛ качественно не претерпевает сильного изменения. Однако сразу же заметим, что ТО приводит к уширению линии *A* почти в три раза (полуширина достигает значения $\sim 17 \text{ мэВ}$, а значение $V_{\text{АФН}}$ - почти $3 \cdot 10^3 \text{ В}$) и к увеличению ширины запрещенной зоны на $\sim 11 \text{ мэВ}$ по отношению к неоттоженной пленки CdTe:In . Процесс ТО стимулирует наряду с АФВ свойством легированной пленки, также и её собственной полосы ФЛ.

Таким образом, наблюдается четкую корреляцию между АФВ свойством и формой обнаруженной здесь впервые полосы собственной люминесценции косоапыленных пленок CdTe . Спектр ФЛ при легировании *In* и ТО сильно трансформируется в соответствии с изменением АФВ свойств пленки.

ЛИТЕРАТУРА

1. М.А. Каримов, Н.Х. Юлдашев. Изв. РАН. сер. физич. 71, 8, 1186 (2007).
2. С.А. Пермогоров, Т.П. Суркова, А.Н. Тенишев. ФТТ 40, 5, 897 (1998).
3. М.А. Каримов, Н.Х. Юлдашев. //Физическая инженерия поверхности. Украина.2006 Т.2. №5.с.42.47.

МАЗМУНЫ СОДЕРЖАНИЕ

Абдихалыкова А.А. (Алматы, Қазақстан) БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ЖЕКЕ ТҮЛҒАЛЫҚ ДАМУ МАҚСАТЫ ЗАМАНУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ӨЗГЕРІСТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ.....	4
Ибрагимова Н.А. (Ташкент, Узбекистан) Жаҳонда экологик хавфсизликни таъминлаш сиёсатининг шаклланиши ва хозирги да.....	6
Есимбекова К.Т. (Семей, Қазақстан) АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ БІР КОМПОНЕНТІ САН ЕСІМДЕРДЕН ТҮРАТЫН МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІҢ ҚОЛДАНУ АЯСЫ.....	9
Тауова Н.Р. (Атырау, Қазақстан) ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ.....	11
Косыбаева М.С. (Астана, Казахстан) ОЛУЧЕНИЕ АНТИГЕНОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУР ЦИСТ ЭХИНОКОККОВ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ СВОЙСТВ.....	16
Қалмуратов Б.С., Жиемурастов Т.П. (Нукус, Ўзбекистон) МИНТАҚАДА ИННОВАЦИОН БОШҚАРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАР ЁРДАМИДА БАҲОЛАШ.....	18
Кудайбергенов А.Ш., Сарсенбаев Б.А. (Нукус, Ўзбекистон) ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ МОҲИЯТИ.....	23
Шигабутдинов А.А., Балтаева М.М. (Ургенч, Узбекистан) ВЕЛИКИЕ АЗИАТСКИЕ УЧЕНЫЕ, ВНЕСШИЕ ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В НАУКУ МИРОВОЙ ХИМИИ.....	25
Жуманазаров У.С., Беридимуратов А.К. (Нукус, Узбекистан) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	28
Полвонов Б.З., Мирзаев В.Т., Насиров М.Х., Султанов А.К., (Фергана, Узбекистан) КОРРЕЛЯЦИЯ СПЕКТРОВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И АНОМАЛЬНЫХ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОСОНАПЫЛЕННЫХ ПЛЕНОК ХАЛЬКОГЕНИДОВ КАДМИЯ.....	32
А.Б. Жураев, Б.У. Сайитов, М.Г.Алимухамедов, Ф.А. Магрупов (Ташкент, Узбекистан) СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ ИЗ НЕНАСЫЩЕННЫХ ПОЛИЭФИРА НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ АЛКОГОЛИЗА ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА.....	35
Шестель В.В. (Алматы, Казахстан) ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»	37
Даврон А.Х., Хакимова Г.Р. (Ташкент, Узбекистан) ТЕПЛОТЫ АДСОРБЦИИ ПАРОВ АЦЕТОНИТРИЛА НА ПИРИДИНИЕВОМ НАВБАХОРСКОМ МОНТМОРИЛЛОНИТЕ.....	41
Крива Н.Л. (України) ДОВІРА ЯК УМОВА ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	43
Даулетмуратов А.М., Досекеев Ж.И., Исмаилов Б.А. (Нукус, Ўзбекистон) ИННОВАЦИЯНИНГ МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ.....	47
Шарифов Т.А., Хасанов Р.Х. (Ўзбекистон) Исследование понятия человеческого капитала в экономической литературе.....	49
Mirzabaeva Sh.A. (Nukus, Uzbekistan) DEVELOPING SPEAKING SKILL BY AN INNOVATIVE APPROACH.....	54
Кдырбаева Г.К., Оразгалиева А.М. (Нукус, Узбекистан) ҚОРАҚАЛПОҚ ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМА СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	55
Саатова Л.Э. (Карши, Узбекистан) СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ.....	58